

MONO KRISTALLI QUYOSH PANELLARINING TAHLILI

Egamov Dilmurod, Toshtemirov Abdurasul Muminjonovich
Andijon davlat texnika instituti, muqobil energiya manbalari kafedrası

Abstract: This article analyzes solar panels, particularly the advantages and disadvantages of monocrystalline solar panels, their operating principles, composition, and conditions of use. It also provides information about types of recombination used to eliminate defects in panels, including Auger recombination. The article focuses on technological solutions aimed at improving the efficiency of photovoltaic (PV) systems.

Keywords: photovoltaic (PV), PN junction, monocrystalline and polycrystalline panels, junction box, Auger recombination, open membrane.

Аннотация: В данной статье проводится анализ солнечных панелей, в частности, преимуществ и недостатков монокристаллических солнечных панелей, принципов их работы, состава и условий эксплуатации. Также представлена информация о типах рекомбинации, используемых для устранения недостатков в панелях, включая оже-рекомбинацию. Особое внимание уделяется технологическим решениям, направленным на повышение эффективности фотоэлектрических (PV) систем.

Ключевые слова: фотоэлектрическая система (PV), p-n переход, монокристаллические и поликристаллические панели, распределительная коробка, оже-рекомбинация, открытая мембрана.

Annotatsiya: Ushbu maqolada siz Quyosh oanelarining tahlili, monokristalli quyosh panelining afzallilari va kamchiliklari, ularning foydalanish sharoitlari, tarkibi, ishlash prinsipi, ulardagi kamchiliklarni bartaraf uchun kerakli rekombinatsiyalar haqida malumotlarga ega bo'lasiz

Kalit so'zlar: Fotovoltaik (PV), PN bog'lanish, **monokristalli** va **polikristalli** panellar, aloqa qutisi, **Oje (Auger) rekombinatsiyasi**, Ochiq membrane

Quyosh batareyasi — yarimo'tkazgichli fotoelementlarga asoslangan tok manbai; [quyosh radiatsiyasi](#) energiyasini bevosita [elektr energiyasiga](#) aylantiradi. Quyosh batareyasi Elementlarining ishlashi ichki fotoeffekt hodisasiga asoslangan. Dastlabki quyosh elementini 1953—54 yillarda AQSH olimlari G.Pirson, K.Fuller va D.Chapinlar ishlab chiqishgan

Quyosh batareyasining quvvati [yarimo'tkazgich](#) materialiga, quyosh elementining konstruktiv xususiyatiga va batareyadagi elementlar soniga bog'liq. Quyosh elementlari tayyorlashda kremniy, gallyiy Oa, mishyak Az, kadmiy Syo, oltingugurt 5, surma 8, tellur Te asosidagi materiallardan foydalaniladi. Quyosh batareyasi odatda usti yaltiroq qoplamali yassi panel ko'rinishidagi quyosh elementlaridan tayyorlanadi. Batareyadagi quyosh elementlari soni bir necha ming donagacha, panelining sathi o'nlab m², tok kuchi yuzlab a, kuchlanishi o'nlab V, generator quvvati bir necha o'n kVt gacha boradi. **Monokristalli texnologiya, quyosh panellarini ishlab chiqarishda** asos bo'lib, kremniy kristallarini yagona, uzluksiz tuzilishga aylantiradi va energiya konvertatsiyasi samaradorligini optimallashtiradi.

Ishlab chiqarish jarayonida siz **yuqori toza kremniydan** boshlaysiz. **Czochralski usuli** orqali kremniy silindrsimon ingotga ehtiyotkorlik bilan tortiladi. Ushbu jarayon yuqori **elektr o'tkazuvchanligi** va minimal energiya yo'qotilishi uchun muhim bo'lgan **yagona material tarkibini** kafolatlaydi. Monokristalli panellar quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiradigan va qayta tiklanadigan energiya echimlarining o'sishiga hissa qo'shadigan **Fotovoltaik**

(PV) tizimlarning yorqin namunasidir. Keniya kabi quyosh potentsiali yuqori bo'lgan mintaqalarda bunday yutuqlar energiya manbalarini diversifikatsiya qilishga sezilarli hissa qo'shadi.

Nozik kesish texnikasi ingotni struktura yaxlitligini saqlab, ingichka gofretlarga aylantiradi. Ushbu gofretlar quyosh xujayralari asosini tashkil qiladi, har bir hujayraning bir xil kristall panjarasi zaryad tashuvchining harakatchanligini oshiradi. Monokristalli quyosh panellari faqat yuqori energiya konversiyasi bilan emas, balki turli harorat sharoitlariga nisbatan sezilarli darajada bardoshliligi bilan ham ajralib turadi.

Ularning ishlash samaradorligini baholashda muhim ko'rsatkichlardan biri harorat koeffitsienti hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich haroratning 25°C dan bir daraja oshishi bilan samaradorlikning necha foizga pasayishini ifodalaydi. Monokristalli panellar, odatda -0.3% dan -0.5% gacha bo'lgan past harorat koeffitsienti bilan ajralib turadi. Natijada, bu panellar issiq sharoitlarda ham yuqori energiya chiqishini saqlab qoladi va boshqa turdagi panellarga nisbatan kamroq samaradorlik yo'qotadi. Harorat ta'sirlarini tushunish energiya hosilini optimallashtirish uchun muhimdir. Atrof-muhit harorati oshgan sari, elektr qarshiligi ortadi, bu esa samaradorlik yo'qotishlariga olib kelishi mumkin.

Biroq, monokristalli panellarning ustun kristalli tuzilishi sababli, ular ushbu ta'sirlarni kamaytiradi, ish faoliyatining mustahkamligini ta'minlaydi. Ushbu panellarga sarmoya kiritish, iqlim o'zgarishlariga chidamli bo'lgan innovatsiyani qabul qilishni anglatadi, energiya ishlab chiqarishni maksimal darajaga chiqaradi. Quyosh batareyalarining ishlash prinsipi fotoelementlar ta'minlaydigan fotoelektrik ta'sirga asoslangan. Qisqacha aytganda, quyosh panelining ishlash prinsipi - u fotoelektrik qatlamga tushadigan quyosh nurlarini to'playdi. Bu panelning ikki qatlamidan elektronlarning chiqarilishiga olib keladi. Ikkinchi qatlamning elektronlari birinchi qatlamda bo'sh joyga joylashadi. Natijada elektronlarning doimiy harakati va kuchlanish hosil bo'ladi. Fotoelektrik qatlamlardan biri musbat zaryad oladi, ikkinchisi manfiy zaryad oladi, ya'ni tizimda mavjud bo'lgan batareyani yig'adigan elektr energiyasini ishlab chiqarish boshlanadi. U elektr energiyasini yig'adi va saqlaydi, shuningdek unga ulangan quvvat tizimini quvvatlantiradi. Agar batareya quvvati pasaysa, avtomatlashtirish quyosh panellarini energiyani saqlash rejimiga o'tkazadi. Quyosh panellarining ishlash prinsipi kremniy kristalli yarimo'tkazgichlarning quyosh nurini yutish qobiliyatiga asoslangan. Kuchlanish va quvvat yetarli bo'lishi uchun kremniy xujayralari katta panellarga yig'iladi, ular ketma-ket yoki parallel ravishda ulanadi. Quyosh panelining o'lchami mutlaqo har xil bo'lishi mumkin - bir necha santimetrdan bir necha kvadrat metrgacha.

Ammo batareyadan olinadigan elektr energiyasi miqdori quyosh nurlarining intensivligiga va quyosh nurlarining tushish burchagiga ham bog'liq. Bu shuni anglatadiki, ularning samaradorligi grafik kenglikka, yiliga quyoshli kunlar soniga, bulutlilikka qarab turli joylarda sezilarli darajada farq qiladi. Hamma mintaqalarda ham quyosh panellarini o'rnatish to'g'ri emas, ular shimolda, quyosh ko'pincha bulutlar bilan yashiringan joyda o'zlarini oqlamaydilar. Quyosh elektr stansiyalari istiqbolli texnologiyadir, masalan, AQShda bu muqobil energiyaning eng tez rivojlanayotgan turlaridan biridir. Quyosh ko'p bo'lgan hududlarda quyosh elektr stansiyalarini rivojlantirish ayniqsa foydalidir. Texnologiyaning o'zi doimiy ravishda takomillashtirilmoqda va arzonlashmoqda. Quyosh panellaridan allaqachon o'rtacha daromadli odam ham foydalanishi mumkin. Shuning uchun, bu qanday tuzilganini va qanday ishlashini tushunish lozim.

Tarkibi: Temperli shishaning vazifasi energiya ishlab chiqarish ob'ektini (masalan, batareya xujayralari) himoya qilishdir. Uning yorug'lik o'tkazuvchanligi uchun talablar mavjud. Birinchidan, yorug'lik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lishi kerak (odatda 91% dan yuqori); ikkinchidan, u o'ta oq rangga ega bo'lishi kerak.

EVA temperli shisha va quvvat ishlab chiqarish ob'ektlarini (masalan, batareya xujayralari) ulash va tuzatish uchun ishlatiladi. Shaffof EVA materialining sifati komponentning ishlash muddatiga bevosita ta'sir qiladi. Havoga ta'sir qiladigan EVA qarish va sarg'ishga moyil bo'lib, bu komponentning yorug'lik o'tkazuvchanligiga va shu bilan komponentning energiya ishlab chiqarish sifatiga ta'sir qiladi. EVA ning o'zi sifatiga qo'shimcha ravishda, komponent ishlab

chiqaruvchining laminatsiya jarayoni ham katta ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, agar EVA ulanish darajasi standartga mos kelmasa, EVA va temperli shisha va orqa panel o'rtasidagi bog'lanish kuchi etarli bo'lmasa, bu EVA ning erta qarishiga olib keladi va komponentning ishlash muddatiga ta'sir qiladi.

Alyuminiy qotishma himoya laminat ma'lum bir muhr va qo'llab-quvvatlovchi rol o'ynaydi. Aloqa qutisi butun energiya ishlab chiqarish tizimini himoya qiladi va oqim uzatish stantsiyasi sifatida ishlaydi. Agar komponent qisqa tutashgan bo'lsa, ulanish qutisi butun tizimning yonib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun qisqa tutashgan batareya simini avtomatik ravishda uzib qo'yadi. Aloqa qutisining eng muhim qismi diodlarni tanlashdir. Komponentdagi akkumulyator hujayralarining turiga qarab, tegishli diodlar ham farqlanadi.

Silikon komponentlar va alyuminiy qotishma ramkalari va komponentlar va birlashma qutilari o'rtasida muhrlanish uchun ishlatiladi. Ba'zi kompaniyalar silikonni almashtirish uchun ikki tomonlama lenta va ko'pikdan foydalanadilar. Silikon oddiy, qulay va oson ishlash jarayoni va arzonligi bilan Xitoyda keng qo'llaniladi.

Quyosh panellari ichida eng ko'p uchraydigan turlari — bu **monokristalli** va **polikristalli** panellardir. Har ikkala tur ham quyosh nurini elektr energiyasiga aylantiradi, ammo ularning tuzilishi, samaradorligi, narxi va qo'llanilish joylari jihatidan sezilarli farqlari bor.

Quyosh panelining kamchilklari: Ichki kristall kamchiliklar va iflosliklar: Kristalldagi nuqsonlar va aralashmalar zaryad tashuvchilarni "tutib" oladi, bu esa ularning harakatlanish vaqti (umri)ni qisqartiradi. Bu nuqsonlar "tuzoq" (trap) holatlari bo'lib, ular zaryadlarni o'ziga tortadi, ya'ni qayta rekombinatsiya sodir bo'ladi. Tuzoq zichligi qancha ko'p bo'lsa, ularning zaryad yo'qotishiga olib keluvchi ta'siri shuncha kuchli bo'ladi. Kremniy yuzasida (yoki qatlamlar orasidagi interfeysda) ko'plab nuqsonlar (misol: osilgan bog'lar, dislokatsiyalar, strukturaviy buzilishlar) mavjud. Bu nuqsonlar zaryad tashuvchilarni o'zaro tutashtirib yuboradi, bu esa elektr energiya ishlab chiqarishning kamayishiga olib keladi. Radiatsion (nurlanish) rekombinatsiya: Bu foton hosil bo'lishi bilan bog'liq. Ammo kremniy bilvosita energiya zonali bo'lgani uchun bunda fonon (kristall tebranishi) ishtirok etishi kerak. Shuning uchun bu turdagi rekombinatsiya kremniyda juda kuchsiz, ya'ni asosiy yo'qotish manbai emas.

Oje (Auger) rekombinatsiyasi: Bu jarayonda elektron va bo'shliq birlashganda hosil bo'lgan energiya boshqa bir elektron yoki bo'shliqqa o'tadi va uni yuqori energiya holatiga olib chiqadi. U keyinchalik issiqlik shaklida energiyasini yo'qotadi. Bu turdagi yo'qotish yuqori zaryad zichligiga ega sohalarda (masalan, emittor qismida) kuchliroq sodir bo'ladi. SRH rekombinatsiyasi (Shockley-Read-Hall): Bu rekombinatsiya kristall panjarasidagi nuqsonlar sababli yuzaga keladi. Zaryad tashuvchilar bu nuqsonlar orqali yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga o'tib, energiyasini yo'qotadi.

Yuzaki rekombinatsiya: Kristalli kremniy yuzasida yuzaga keladigan yuzaki defektlar orqali zaryadlar bir-biriga tushib, elektr tokini kamaytiradi.

Paralel Qarshilikning Yaratilishi: Paralel qarshilikning shakllanishi nisbatan oddiydir va odatda kristalli kremniy quyosh batareyasining chekkalarida yuzaga kelishi mumkin. Masalan, P-tipidagi kremniy plastinkasida, emissiya qatlamidagi elektronlar yuzaki holatlar orqali asosiy hududga yoki hatto orqa elektrodning bo'shliqlar bilan birlashishi mumkin, bu esa oqim yo'lini hosil qiladi va batareyada mahalliy o'tkazuvchanlikni yuzaga keltiradi. Bu esa lokal oqimning o'tkazilishiga va batareyada yashirin energiya yo'qotishiga olib keladi. Noto'g'ri ishlab chiqarish jarayonlari ham paralel qarshilikning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunga quyidagi omillar kiradi:

- Chekka oqim yo'llari,
- PN bog'lanishining chekkasida qoldiqlar
- Kremniy plastinkasidagi mikroskopik yoriqlar va bo'shliqlar,
- PN bog'lanishining yorilishi,
- Yuzaki chizish yoki zarbalar,

Aluminyumning old yuzani ifloslantirishi, Jiddiy kristall shikastlanishlari va yuzaki qayta yuklanish qatlamining paydo bo'lishi. Ushbu barcha omillar paralel qarshilikni pasaytirishi va yashirin oqim yo'qotishlarini yuzaga keltirishi mumkin

Alyuminiy oksidi (Al_2O_3) yaxshi passivatsiya (inaktivatsiya) ta'siriga ega bo'lgani uchun, u keng tarqalgan holda PERC, IBC, PERT batareyalarining p-tip qatlamlarida qo'llaniladi. Aluminiy oksidi va kristalli kremniy yuzasida hosil bo'ladigan silikon oksid interfeysidagi chegara hududida yuqori zichlikdagi manfiy zaryadlar mavjud bo'lib, bu maydon passivatsiyasini amalga oshiradi. Shuningdek, alüminiy oksidining kimyoviy passivatsiya ta'siri juda yaxshi, u kremniy yuzasidagi to'yingan yadro bog'lanmalarini (nuqsonli rekombinatsiya markazlarini) kamaytirib, interfeys holatlari zichligini pasaytiradi. Alüminiy oksid passivatsiya qatlami tayyorlash texnologiyalari asosan atomik qatlamli cho'kindi (ALD) va plazma faza cho'kindi (PECVD) usullarini o'z ichiga oladi. Al_2O_3 ning cho'kindi tezligi past bo'lishi va trimetilaluminiy [$Al_2(CH_3)_3$] ning narxi yuqori bo'lishi sababli, amaliy ishlab chiqarishda odatda $Al_2O_3/SiNx$ ko'p qavatli qatlami ishlatiladi, bu esa kremniy plastinasining yuzasini passivatsiya qilib, xarajatlarni kamaytiradi. Bundan tashqari, amorf kremniy (a-Si) yupqa filmi hozirgi kunda quyosh batareyalarida keng qo'llaniladi, jumladan gibrid qatlamli batareyalarda.

Ochiq membrana: Orqa tomonning butun yuzasini passivatsiya qilish orqali orqa yuzaning rekombinatsiya tezligini kamaytirish mumkin, ammo yaxshi elektr aloqa qilish uchun orqa tomonning ba'zi qismlarida membrana ochish talab etiladi. Membrana ochish shakli orqa tomondagi mahalliy aloqaga katta ta'sir ko'rsatadi. Passivatsiya qatlami ochish usullari asosan lazer bilan ochish, kislota eritmasi bilan ochish va kislota pastasi bilan ochish kabi usullardan iborat.

Lazer bilan membrana ochish texnologiyasi, uning past ishga tushirish xarajatlari sababli, ommaviy ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda. Lazer passivatsiya qatlami yoki kremniy substratiga ta'sir qilganda, passivatsiya qatlami yoki kremniy energiya qabul qilib, bug'lanadi yoki parchalanadi. Lazer asosan piko-sekund (ps) va nano-sekund (ns) lazerlari yordamida ishlaydi. Piko-sekund lazerlari kremniyga nisbatan kamroq zarar yetkazadi va bevosita passivatsiya qatlami ustida membrana ochish mumkin; nano-sekund lazerlari esa kremniyga nisbatan ko'proq zarar yetkazadi, ammo narxi piko-sekund lazerlariga nisbatan arzonroq. Ammo pastasi texnologiyasining rivojlanishi bilan, nano-sekund lazerlari kremniy yuzasiga kamroq zarar yetkazib, batareyalar samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Material va tashqi ko'rinish: Monokristalli panellar bitta kristall kremniydan ishlab chiqariladi. Bu panellar odatda qora rangda bo'ladi va silliq, bir tekis ko'rinishga ega. Polikristalli panellar esa ko'p kristalli kremniydan tayyorlanadi, ular moviy yoki ko'kimtir bo'lib, ustida kristallar kesimlarini ko'rsatadigan naqshlar mavjud.

Monokristalli panellar yuqori samaradorlikka ega bo'lib, odatda **20–23%** atrofida bo'ladi. Bu degani — ular tushayotgan quyosh nurining ko'proq qismini elektrga aylantira oladi. Shu sababli kichik joyda ham ko'p energiya ishlab chiqarish mumkin. Polikristalli panellar esa biroz past samaradorlikka ega — odatda **15–18%**. Ular ishlashi uchun ko'proq joy kerak bo'ladi.

Monokristalli panellarni ishlab chiqarish texnologiyasi murakkabroq, shuning uchun ular **qimmatroq** hisoblanadi. Polikristalli panellar esa ishlab chiqarish jihatidan osonroq va **arzonroq**, bu ularni byudjetli variant sifatida afzal qiladi. Monokristalli panellar yuqori haroratda ham **barqaror ishlaydi**, ya'ni yozgi issiqlikda ham samaradorligini kam yo'qotadi. Polikristalli panellar esa harorat ko'tarilganda samaradorlikni tezroq yo'qotadi. Xizmat muddati bo'yicha monokristalli panellar **25–30 yil yoki undan ortiq**, polikristallilar esa **20–25 yil** xizmat qiladi. Agar siz shahar sharoitida yoki tomda joy cheklangan bo'lsa, monokristalli panel ideal tanlov bo'ladi, chunki u kam joyda ko'proq elektr ishlab chiqaradi. Agar sizda keng maydon bo'lsa (masalan, dala yoki quyosh fermasi), narxi arzonroq bo'lgan polikristalli panellar ham foydali bo'ladi. Hozirgi kunga kelib elektr energiyaga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Bularning ichida quyoshning yorug'lik nurlari hisobida olinadigan ekologik toza hisoblanadigan elektir energiyasi sohasi kundan kunda o'sib borayapti. Bu quyosh panellarining turlari, ularning foydal ish koifitsentining yuqoriligi, va ularda mavjud bo'lgan muammolarning hal etilayotganligi bugungi kunda kelib bu

sohaning qanchalik rivojlanganyotganligin isboti. Biz ning yurtimizda ham quyosh panellaridn foydalanish to'la sharoitlar bor. Maskur elektr energiyasi olsh yo'li orqali biz o'zimizning tabiy resursalarimizning saqlab saqlab qolishimiz, va tekin elektr energiyasini olishimiz mumkin. Biz yurtimizda maskur sohaning sohani yanada ham rivojlantirib quyosh panellarimizni yanada ham rivojlantirishimiz , va tan narxini pasaytirishimiz kerak.

Xulosa: Hozirgi kunga kelib quyosh energiyasidan foydalanish kundan kunga rivojlanib bormoqda, buning barobarida quyosh batareyalaridan elektr energiya olishham kundan kunga muhim bo'lib kelmoqda . Quyosh batareyalaridan 3 xil turi keng qo'llanilmoqda. Ular monokristalli, polokristalli va amorf quyosh batareyalari hisoblanadi. Monokristalli quyosh panelida kremniy kristallari tartibli joylashganligi sababli foydali ish kaiffitsenti eng yuqorisi hisoblanadi. Ammo monokristalli quyosh panelining ham foydali ish koifitsenti yuqori bo'lishiga bazi sabablar to'sqinlik qilib keladi. Bularga misol qilib, foydali ish koifitsenti yuqori bo'lish uchun quyosh nurlarining quyosh panelining ustiga 90° burchak ostida kelib tushishi lozim. Tabiy omillar tufayli: chang, yomg'ir, shamolar tufayli quyosh batareyasining ustida changing to'planib qolishi kab muammolar maskur quyosh panelining foydali ish koifitsentini pasytradi. Maskur muamolarnin yechimi uchun quyosh panelini zamonaviy texnologiyalar orqali quyosh nuriga doim 90° buriladign qilish, yoki changdan tozalash uchun maxsus qurilmalar orqali avtomatik tazalab turish talab qilinadi. Yuqorida takidlaganimiz kabi monokristalli quyosh panelining kamchiliklaridan bir bu tan narxining qimmatligi dir. Bunga sabab quyosh panelimi yasashda faqat toza kremniy mahsulotini sarflanishidir. Hozirgi biz izalnuvchilarning oldida turgan asosoy vazifalardan beri ham quyosh panellarini foydali ish koifitsientini oshirish, hamda ularda ishlatiladigan kremniy xomashyosin boshqa yo'llar bilan olinishini yaratishdir

Foydalangan Adabiyotlar

1. Baratov R.J. va boshqalar. "Elektr o'lchash asboblari va elektr o'lchash". O'quv qo'llanma. –T.: "ILM ZIYO", 2017. –128 b.
2. Shodiev X. va boshqalar. "Statistika". Darslik. –T.: "Ibn Sino", 2004. -354 b.
3. Amirov S. va boshqalar. "Elektr o'lchashlar". O'quv qo'llanma. –T.: "O'zbekiston", 2007. -226 b
4. Mamajonov A., va boshqalar. "O'lchash usullari va vositalari". O'quv qo'llanma. –T.: "NIF MSH", 2020. -254 b
5. Saitov E. "Fotoelektrik batareyalar va qurilmalar texnologiyalari". O'quv qo'llanma. –T.: ToshDTU, 2019. -160 b.
6. Israilov F. "O'lchash vositalariniqiyoslash va kalibrlash". Darslik. Jizzah: JizPI, 2020. -207 b
7. DM Chapin, CS Fuller va GL Pearson (1954 yil may). "Quyosh radiatsiyasini elektr energiyasiga aylantirish uchun yangi Silicon pn Junction fotoseli". Amaliy fizika jurnali 25 (5): 676–677. doi: 10.1063/1.1721711
6. Jerald L. Pearson, Daryl M. Chapin va Kalvin S. Fuller (AT&T) oladi patent US2780765, "Quyosh energiyasini konvertatsiya qilish apparati." (1957)
7. <http://en.wikipedia.org/wiki/Telstar>
8. History of Solar Cell Developmen
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Suntech_Power
10. <https://www.statista.com/statistics/280220/global-cumulative-installed-solar-pvcapacity/>